

ТЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ЛИРИКЕ ЛЕРМОНТОВА

Эшкуватова Мафтуна, Мухторова Хилола
Ташкентский район, профессиональная школа № 2
Преподаватели русского языка и литературы

Аннотация: в статье говорится о поэтическом мире М.Ю. Лермонтова, о доминирующих темах, мотивах и образах его поэзии, о своеобразии художественной структуры. Особо подчёркнуто, что он – поэт с ярко выраженным романтическим типом мышления, который смог найти универсальный «код» художественного воздействия, погрузить читателей в особый «авторский мир», оставить в душе каждого «волнение и трепет».

Ключевые слова: художественный образ, на Кавказе, экстраверсия, свобода, чувствительность.

Русская литература XIX века может похвастаться россыпью талантливых литераторов — поэтов и прозаиков, написавших целый ряд удивительных, цельных и прекрасных произведений, поднимая в них темы, в начале XXI века. Через эти стихи, поэмы, рассказы, повести и романы можно приоткрыть завесу тайны загадочной русской души. Одним из таких, прославивших через свое творчество себя и свой народ на века, был великий поэт, писатель и художник Михаил Юрьевич Лермонтов, вспыхнувший как метеор, и так же быстро угасший на небосклоне русской литературы. Он был сыном аристократов — Юрия Лермонтова и Марии Арсеньевой. Род Лермонтова, по преданиям восходит к мифическому шотландскому предсказателю и поэту — Томасу Лермонту, имя которого упоминается в многочисленных шотландских легендах и сказках. В них говорилось, что свой поэтический дар Томас Лермонт получил от королевы фей. Читая произведения Лермонтова, можно поверить этому — такой всесторонне развитый талант можно сформировать лишь при помощи волшебства. Детство поэта было малорадостным. В возрасте трёх лет он потерял мать, и бабушка разлучила его с отцом, забрав внука к себе на воспитание. Маленький Лермонтов рос болезненным и мечтательным ребёнком. Чтобы поправить его здоровье, бабушка часто возила его на Кавказ. Это привило будущему поэту любовь к этой земле на всю жизнь. Это чувство восхищения величественными горами и гордым, независимым нравом

населяющего его народа заставляет его возвращаться туда снова и снова. Будучи в Москве и Петербурге, Лермонтов чувствовал себя запертым в условностях, принятых в среде «высшего света» — русской аристократии. Очень умный, проницательный, он, казалось, насквозь видел всю фальшь и циничность от поведения окружающих его там людей. А они в свою очередь, не таланта, который так выделяется на их фоне. Его прямолинейность и язвительность пугает их, лишая привычного душевного покоя. Видя всё это, Лермонтов бросает учёбу в Московском университете и поступает на военную службу. Своих истинных друзей он находит именно среди военных.

Из за знаменитого стихотворения «Смерть поэта» попадает в ссылку на Кавказ. Но это не угнетает поэта, потому что он попадает в место, которое им любимо с детства. Здесь он, участвуя в боевых действиях с местным населением, параллельно узнавал его обычаи и быт. Именно здесь были написаны самые значительные его произведения — «Демон», «Мцыри», «Герой нашего времени» и многие другие. В них Лермонтов раскрывает перед читателем свои чувства через призму кавказского колорита.

Горный народ в этих произведениях предстаёт гордым, независимым, превыше всего ценящим свободу. Например, в поэме «Мцыри» поэт рассказывает о юноше по имени Мцыри, который готовился принять постриг, чтобы стать монахом в христианском монастыре. В одном из ночей он исчезает. Его ищут три дня, находят израненным и умирающим. Перед смертью он рассказывает иноку о том, что он видел за эти дни, описывает людей, природу и барса, который ранил Мцыри. Юноша говорит о своем одиночестве, о безрадостном детстве, лишенном ласки двух самых близких людей — отца и матери. Говорит о своем положении пленника в монастыре. Мцыри говорит, что не чувствовал себя живым, он только существовал, исполняя чужие прихоти.

По-настоящему он жил только те три дня, которые он провёл на свободе, вне стен монастыря, предоставленный самому себя. Умирая, Мцыри жалеет лишь о том, что так и не узнал, кто он. Читая эту поэму, невольно ловишь себя на мысли,

что может быть, себя описал поэт в образе этого несчастного отрока. Лермонтов, как и Мцыри, не знал материнской и отцовской ласки, чувствовал себя заточенным за глухой стеной непонимания, уставленной между ним и окружающими его людьми.

Через слова Мцыри Лермонтов высказывает свои мысли относительно жизни и смерти. Чувство одиночества — это то, что чувствуется почти в каждом его произведении. Это — состояние души поэта: И скучно и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды... Желания что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят — все лучшие годы! (И скучно и грустно. 1840 г.) Как известно, Лермонтов был ещё талантливым прозаиком, и драматургом. В своём романе, «Герой нашего времени», который нашел бурный отклик в среде писателей и критиков, Лермонтов также пишет об одиноком человеке, который, обладая при рождении многими несомненными достоинствами, честность — тем не менее, не стал достойным человеком.

Герой романа, Григорий Александрович Печорин осознаёт свои недостатки и пороки, и это мешает ему сближаться с людьми. Он как будто ищет в людях какой-то идеал, но не находит, и от этого быстро разочаровывается в них. Печорина при этом не заботит, что они чувствуют, что его поступки могут их ранить или причинить боль. Многие, прочитав этот роман, говорили о том, что главный герой похож на самого Лермонтова. Но он это отрицал, говоря, что Печорин это собирательный образ его современника — человека, пересыщенного жизнью настолько, что уже и сам не знает своих желаний. Ясно, однако, то что в некоторых чертах всё-таки существует. Печорин произносит мысли, вложенные в его уста автором, и модно считать, что это и мысли его самого. И эта искренность в изложении образа мыслей Печорина подкупает читателя. Да, он жесток, циничен и насмешлив в общении с людьми, он ломает судьбы, кажется, делает всё для того, чтобы казаться ещё более плохим человеком, но вы чувствуете лишь жалость к одинокому человеку, нацепившему на себя эту непроницаемую маску. И в этом проявляется истинное мастерство прозаика, настолько оживившего свой персонаж.

В другом своем произведении поэме «Демон» он опять поднимает тему одиночества.

На этот раз герой мистический Демон. Но он скорее печальный, чем злой: Печальный Демон, дух изгнания, Летал над грешною землей, И лучших дней воспоминанья Перед ним теснился толпой. Он вспоминает прежние времена, когда был чистым ангелом, и творил добро, как вселенная улыбалась ему. После изгнания, он, озлобленный, он лежит всему миру: Ничтожно властвуя землей Он сеял зло без наслажденья Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья – И зло наскучило ему. Демон прилетает на Кавказ, в Грузию. Там живет князь Гудал с прекрасной дочерью Тамарой. На своей свадьбе Тамара танцует, и Демон видит её: В себе почувствовал он вдруг, Немой души его пустую Наполнил благодатный звук – И вновь постигнул он святыню Любви, добра и красоты! Он любуется прекрасным зрелищем и как будто в нем начинает просыпаться, кажется, навеки угасшая, светлая сторона его души. Глядя на невинную красоту этой девушки, он не замечает, что влюбился в нее. Тамару настигает несчастье. Ее жених погибает в дороге в день свадьбы. В доме воцаряется траур. К страдающей девушке по началу, приходит прекрасный незнакомец, который говорит о своей страстной любви, утешает её, обещает все земные радости.

Думая, что это дьявол искушает её, Тамара просит отца отвезти её в монастырь, чтобы защитить свою душу от искушения. Но Демон и там не оставляет её в покое. Он проникает к ней в келью и признается ей в любви: Тебе принес я в умиленье Молитву тихую любви, Земное первое мученье И слёзы первые мои О! выслушай из сожаленья! Меня добру и небесам Ты возвратить могла бы словом Твоей любви святым покровом Одетый, я предстал бы там, Как новый ангел в блеске новом, О! только выслушай, молю Я раб твой, — я тебя люблю! Он долго убеждает Тамару, говорит о своем нежелании гнить зло людям, обещает девушке вечную жизнь в любви. Демон просит всего лишь один поцелуй, но когда он его добивается, яд, которым были отравлены его уста, проникает в Тамару и она погибает.

После её смерти он приходит, чтобы забрать душу девушки с собой, но явившийся ангел не дает демону сделать этого, забрав её с собой в рай. И Демон опять остается один. Он опять превращается в одинокого изгнанника, который продолжает сеять зло с ещё большей силой. Как видим, и в этом произведении М. Ю. Лермонтов говорит об одиночестве, которое сжигает душу изнутри, заставляя чувствовать себя опустошённым. Ему было знакома это чувство. Он любил, но его чувство были отвергнуты, тянулся к людям, но его не поняли. Поэт страдал от этого, и его страдания вылились в проникновенные строки, которые теребят душу человека по сей день.

Литература:

1. М. Ю. Лермонтов. Соб. Сочинение в 4-х т. «Художественная литература». 1976.
2. Висковатов П. А., М. Ю. Лермонтов. «Жизнь и творчества». Москва. «Современник». 1987.